

OZOD SHARAFIDDINOV: INSON, ADIB VA TANQIDCHI SIFATIDAGI IJODIY FENOMEN

Murtozoyev Qodir Olim o'g'li

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar

Universiteti Jurnalistika yo'nalishi

O'zbekiston Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403612>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek adabiy tanqidchiligi tarixida o'ziga xos uslub va mustaqil fikr egasi bo'lgan Ozod Sharafiddinovning hayoti, ijodi hamda adabiy qarashlari tahlil qilinadi. Muallif Sharafiddinovning tanqidchilik faoliyatida insonparvarlik, ma'naviy poklik va haqiqatga sadoqat tamoyillari ustuvor o'rin tutganini yoritadi. Maqolada adibning "E'tiqodimni nega o'zgartirdim" kabi asarlari tahlil qilinib, ularning o'z davridagi ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, Sharafiddinovning adabiyotshunoslikka qo'shgan hissasi, ijodiy fenomen sifatidagi o'rni va merosining bugungi kunda tutgan ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar. Ozod Sharafiddinov, adabiy tanqid, erkin fikr, insonparvarlik, badiiy haqiqat, adabiyotshunoslik, ijodiy fenomen.

Аннотация. В данной статье анализируются жизнь, творчество и литературно-критические взгляды Озода Шарафиддинова - одной из наиболее самобытных и независимых личностей в истории узбекской литературной критики. Автор освещает, что в критической деятельности Шарафиддинова ведущую роль занимали принципы гуманизма, духовной чистоты и верности художественной истине. В статье рассматриваются такие произведения писателя, как «Почему я изменил свои убеждения», раскрывается их социально-политическое и нравственное значение в контексте своего времени. Также научно обосновано значение вклада Шарафиддинова в литературоведение, его место как творческого феномена и актуальность наследия в современном культурном и духовном пространстве Узбекистана.

Ключевые слова: Ozod Sharafiddinov, литературная критика, свобода мысли, гуманизм, художественная истина, литературоведение, творческий феномен.

O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixida o'ziga xos uslub, mustaqil fikr va halollik mezonlarini yaratgan shaxslar ichida Ozod Sharafiddinov (1929–2005) alohida o'rin egallaydi. U nafaqat adabiyotshunos va tanqidchi sifatida, balki tarjimon, ziyoli ma'rifatparvar, milliy o'zlikni anglash jarayonining faol ishtirokchisi, mamlakat ravnaqi, uni tubdan ijobiy tomonga o'zgartirish uchun o'z

dunyoqarashiga ega shaxs sifatida ham o'z davrida chuqur iz qoldirgan. Uning butun hayoti va ijodi o'zbek adabiyotining yangilanish, ma'naviy uyg'onish yo'lidagi izlanishlari bilan chambarchas bog'liqdir. Adib asarlari nafaqat o'z davriga balki hozirgi zamon adabiyotiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Asosiy qism

Ozod Sharafiddinov 1929-yil 17-martda Toshkent shahrida tug'ilgan. U O'rta Osiyo davlat universitetining (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) filologiya fakultetini tamomlagan. Mehnat faoliyatini O'zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida ilmiy xodim sifatida boshlagan.

1950–1960-yillardan boshlab u o'zbek adabiy tanqidchiligining eng faol vakillaridan biriga aylandi. Ayniqsa, 1960–1980-yillar oralig'ida yozilgan maqolalari va chiqishlari adabiy muhitda katta bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Xususan, adibning “E'tiqodimni nega o'zgartirdim” nomli maqolasi quyidagi epigraf bilan boshlanadi:

“Eskirgan, chirigan tamallar

Yo'qlikka egri yo'l izlarkan,

Nega men undan yuz o'girmay” Botu [1].

Epigrafni o'qishimiz bilan, kishini bir qarashda, varoqlari soni bilan o'ylantiradigan maqolaning, asosiy mag'zini chaqqandek bo'lamiz. Darhaqiqat, maqola adibning butun umrlik kommunist bo'lish orzusi va bu orzuning qanchalik “yo'qlik” ekanini ifoda etadi. Maqola 1966-yilning boshlarida “Trud” gazetasida bosilgan Rossiya kommunistik partiyasining rahbari Gennadiy Zyuganovning so'zlari bilan quyidagicha boshlanadi: “Butun umrini tinch yashab o'tgan, mamlakati, xalqi haqida yaxshi gaplar gapirib kelgan, keyin aynigan odamni ko'rsam, undan xazar qilaman. Agar u butun umri davomida yolg'on gapirgan bo'lsa, xar kuni uyiga qayssi yuz bilan kirdi ekan, yaqinlari bilan qanday muloqotda bo'ldi ekan? Odam 60 yoshga kirganida chinakmiga ko'zi ochilishi va o'tmishini qahr-u g'azab bilan qoralab, oyoqosti qilishi mumkinligiga uncha aqlim bovar qilmaydi”. Bu gaplardan keyin maqoladagi so'zlardan adibning bunga e'tibor qilmaslikka harakat qilganini, ammo, qayeridir zirqillab og'rigandek tuyulayotganini, shuncha paytdan beri qilgan ishlariga partiyaning “rahmati” shu bo'lgani uchun, umriga, o'ziga, xuddi, onasining taqdiriga uchraganiga afsus chekkanini sezish mushkul emas. Maqolada o'sha davrning og'ir haqiqatlari hamda bu haqiqatlarga bardosh berish uchun mustahkam iroda va matonat kerak ekanligi singdiriladi. Xuddi shunday, unda yozilganidek adib partiya kirish uchun juda ko'p mashaqqatlarni boshdan kechirdi, hatto bir muddat taslim bo'ldi, o'zini hammasi yaxshilikka ekanligi bilan ovutdi ammo hammasi uning partiya

kirishiylu, u yerga kotib bo'lib saylanishi, qancha harakat qilmasin uning shijoatini ko'rolmaydiganlar borligi sababli kompartiya tomonidan "vogovor" berilishi va bu tavqi la'natdan bir yil deganda qutulolgani va undan keyingi ko'z yumib bo'lmaydiga bir qator adolatsizliklar ichida, ba'zida ojiz, ba'zida esa jasoratli bo'lgani va buning oqibatlarini haqida so'z boradi. Oddiygina uning paxta yig'ish ishlariga mas'ul bo'lgan bir davrni oladigan bo'lsak, sovuq qish chillasida chanoqlarida xatto bir paxta tolasi ham qolmagan bir davrda, talaba-yoshlarni paxta terishga majburlayotgani, amaldorlarga esa qarshi chiqqani sababli eshitgan tana-dashnomlariga qaramasdan, o'zi bu ishlarda aybdor bo'lmasada, o'z-o'zini kechira olmayotgan inson sifatida namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Shunday og'ir davrlarda adib onasining zahmatli hayotini va buvising quyidagi, ayni o'rnini topgan so'zlarini eslaydi: "Qoziqning uchi ham bo'lma, keti ham bo'lma, uchi bo'lsang yerga kirasan, keti bo'lsang to'qmoq yeysan. Qoziqning beli bo'l bolam" [2]. Adib 80-yillarning boshlarida chorbog' uchun yer berishganini shunday eslaydi: "Rostini aytsam, menga bir shapaloq yer tekkaniga juda suyundim, odam yoshi o'tgani sari yerga yaqinroq bo'lishni xohlab qolarkan"[3]. Vaholanki, bu yerni obod qilish va o'ziga, so'ngida orom topish uchun qurayotgan bir maskanni ham ko'ra olmasdan, "Chorbog'chilar" nomli fleton sababli va bu fletonda Ozod Sharafiddinovi boylikka ruju qo'ygan maxluq, nafi hakalak otib ketgan, ikki qavatli shohona qasrda yashagisi kelib qolgan manfur kimsa ekanligi ro'kach qilinib, o'zi qurgan chorbog'ni buzib tashlash yoki partiyaviylik huquqidan mahrum qilish bilan davo qilinadi. Aslida esa, u bu binoni hech bo'lmasa olinglar, bolalar bog'chasi qilasizlar, jillaqursa bu uchun jarima to'lay, loaqal o'rniga yo'limizni asfalt qilib beringlar kabi bir qator xalqqa manfaatli yo'llarni taklif qildi, ammo bu foyda bermadi. Darhol buzib tashlangan chorbog'ning tom qismi ochiq qolgani sababli, qolgan qismi ham bahor yomg'irida bo'ralab tushayotganini ko'rgan adib, uni yoqib yuborgisi kelar, bu ishlardan ko'ngli sovigan edi. Adib oxrida partiyaning sinishi kabi bir qator ishlarga guvoh bo'ldi, ammo yangi partiya ish boshlaganda ham, uni taklif etishganda ham aslida hayotining mazmuniga aylangan bu kommunistlik e'tiqodi aslida xato ekanligini va bu e'tiqoddan voz kechishga ahd qildi. Aslida buni e'tiqod deyish mumkinmi o'zi?

Mulohaza

Ozod Sharafiddinov o'z tanqidchilik faoliyatida "insonni markazga qo'yish" tamoyilini ilgari surdi hamda adabiyotning asosiy vazifasi inson ruhiyatini ochish, jamiyatdagi axloqiy mezonlarni tarbiyalash deb bildi. Chunki u mavjud mafkuraviy qoliplarni tanqid qilib, adabiyotda erkin fikr va badiiy haqiqatni

birinchi o'ringa qo'yish zamon va makondan qat'iy nazar eng mumim ish ekanligini bilar edi. Sharafiddinov uchun tanqid – bu faqat tahlil emas, balki ma'naviy mas'uliyat edi.

U ko'plab maqolalarida yozuvchi va shoirlardan hayot haqiqatini ochiqchasiga so'zlay olishi, inson ruhining murakkab qatlamlarini badiiy jihatdan haqqoniy aks ettirishi, adiblar ijodiga bag'ishlangan tahlillari bilan o'zining chuqur psixologik yondashuvi va falsafiy xulosalari bilan ajralib turadi. Shuningdek u "Iste'dod qirralari" nomli kitobida A.Qahhorning uslubi haqida so'z yuritar ekan shunday deydi: "Uslub yozuvchining butun ijodiga singib ketgan bo'ladi. Uni ijodning ruhi, har bir asasrdan anqib turadigan hushbo'y hid deyish mumkin. Yozuvchining hayotga munosabatidagi, xarakter yaratishdagi, tasviriy vositalaridagi, fikrlash yo'nalishidagi, qo'ying-chi, xatto biografiyasi va shaxsiyatidagi o'ziga xosliklar hammasi birikib, uning uslubini vujudga keltiradi" [4].

Xulosa

Sharafiddinov haqida zamondoshlari uni "vijdonli tanqidchi", "fikr erkinligining timsoli" sifatida eslashadi. Xususan, "Ozod Sharafiddinovni zamondoshlari xotirasida" nomli xotira kitobining, "Ma'naviy jasorat sohibi nomli" o'z fikrida Abdulla Oripov shunday deydi: "Ozod aka iqtidori jihatidan dunyo miqyosidagi adabiyotshunos edilar. U kishining o'zbek adabiyoti haqidagi fikr-mulohazalari, dunyo adabiyoti mezonlari bilan o'lchanar, buyuk adiblarning asarlari bilan dalillanar edi. Shu bois ham o'zbek adabiyotini jahonga, jahon adabiyotini o'zbek xalqiga tanitadigan mo'tabar va mustahkam ko'prik sifatida "Jahon adabiyoti" jurnali bo'lishi kerakligi haqida masala o'rta qo'yilganda Yurtboshimiz bu muhim nashrga bosh muharirlikni Ozod akaga topshirdilar" [5]. Xulosa qilib aytganda, Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiy tanqidchiligi tarixida **erkin fikr, insonparvarlik va badiiy haqiqatga sadoqat ramzi** sifatida e'tirof etiladi. Uning ilmiy va tanqidiy qarashlari **adabiyot va hayot, ijod va vijdon** o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritishga xizmat qildi. Sharafiddinov o'z faoliyati davomida o'zbek adabiyotshunosligi uchun **yangi metodologik mezonlar va estetik yo'nalishlar** yaratdi. Bugungi kunda olimning **ilmiy merosi, tanqidiy maqolalari hamda tarjimalari** o'zbek filologiyasi, madaniyati va ma'naviy hayotining ajralmas qismi sifatida o'rganilib kelinmoqda hamda uning asarlari nafaqat o'z davrining adabiy jarayonlarini tahlil etadi, balki **kelajak avlod tanqidchilari uchun ma'naviy maktab** vazifasini o'taydi deb aytish mumkin. "Ozod aka hayot bo'lganlarida, deb yozgim kelmaydi, chunki Ozod aka adabiyot ahli bilan, minglab shogirdlari, do'st-yorlari bilan

hamisha birga, o'nlab kitoblari, yuzlab maqolalari bilan hamisha safimizda"[6].(Abdulla Oripov)

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Sharafiddinov O. Tanlangan asarlar.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.-B. 155
- 2.Ibid. — B. 166.
- 3.Ibid. — B. 172.
- 4.O.Sharafiddinov, Iste'dod jilolari. G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. -T.,1976. -B145
- 5.Ozod Sharafiddinov zamondoshlar xotirasida.- Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.-B. 3
- 6.Ibid. — B.7.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

